

IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES DA PLANÍCIE LITORÂNEA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

IMPACT OF CLIMACTERIC ON SEXUAL FUNCTION OF WOMEN FROM THE COASTAL PLAIN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12524414

Victória Pereira Vieira¹; Sulamita Agna Maria Silva¹; Viviane De Carvalho Aragão¹ Júlia Rodrigues Santos¹; João Lucas Peres dos Santos¹; Lívia Maria Ribeiro Rodrigues¹; Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia²; Samara Sousa Vasconcelos Gouveia²

RESUMO

Introdução: A função sexual é essencial para o envelhecimento saudável e a qualidade de vida, portanto é necessária uma abordagem abrangente para compreender o impacto do climatério na função sexual. Com isso, este estudo busca analisar o impacto do climatério na função sexual de mulheres na Planície Litorânea do Piauí. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo, na qual mulheres climatéricas foram avaliadas utilizando um formulário estruturado, que incluiu o Índice Menopausal de Blatt e Kupperman (IMBK), o Índice de Função Sexual Feminina (IFSF) e o Questionário Utian Quality of Life (UQOL). **Resultados:** Participaram do estudo 82 mulheres, com média de

idade de 51,19 anos, maioria casada, parda e com ensino médio completo. Cerca de 69,5% relataram vida sexual ativa. Em relação à menopausa, 50% não tinham ciclos menstruais e 31,7% estavam em pós-menopausa tardia. A maioria (85,4%) não fazia terapia de reposição hormonal. Infecções ginecológicas foram comuns (39% candidíase), e 45% passaram por cirurgias ginecológicas. O IMBK teve média de 34,73, IFSF teve escore médio de 17,42, com 79,3% apresentando risco de disfunção sexual e o UQOL apresentou escore médio de 81,22, indicando boa qualidade de vida. **Conclusão:** Os resultados indicam que a atividade sexual está associada a melhor função sexual e ocorre mais frequentemente em mulheres mais jovens. Mulheres com preditivos para disfunção sexual apresentam piores escores de qualidade de vida. Não houve diferenças significativas nos sintomas climatéricos entre mulheres com e sem vida sexual ativa.

Palavras-chave: Climatério. Sexualidade. Saúde da Mulher. Qualidade de Vida.

Abstract

Introduction: Sexual function is essential for healthy aging and quality of life, thus a comprehensive approach is necessary to understand the impact of menopause on sexual function. Therefore, this study aims to analyze the impact of menopause on the sexual function of women in the Coastal Plain of Piauí. **Materials and Methods:** This is a quantitative cross-sectional study in which menopausal women were assessed using a structured questionnaire, including the Blatt and Kupperman Menopausal Index (BKMI), the Female Sexual Function Index (FSFI), and the Utian Quality of Life Questionnaire (UQOL). **Results:** A total of 82 women participated in the study, with a mean age of 51.19 years, mostly married, of mixed race, and with completed high school education. Approximately 69.5% reported having an active sexual life. Regarding menopause, 50% had no menstrual cycles, and 31.7% were in late postmenopause. The majority (85.4%) were not undergoing hormone

replacement therapy. Gynecological infections were common (39% had candidiasis), and 45% had undergone gynecological surgeries. The BKMI had a mean score of 34.73, the FSFI had a mean score of 17.42, with 79.3% at risk for sexual dysfunction, and the UQOL had a mean score of 81.22, indicating good quality of life. **Conclusion:** The results indicate that sexual activity is associated with better sexual function and occurs more frequently in younger women. Women with predictors for sexual dysfunction have poorer quality of life scores. There were no significant differences in menopausal symptoms between women with and without active sexual life.

Keywords: Climacteric. Sexuality. Women's Health. Quality of Life.

1 INTRODUÇÃO

O climatério é um período caracterizado por um estado fisiológico de hipoestrogenismo progressivo, que geralmente inicia-se por volta dos 40 anos e podendo se estender até os 65 anos, marcando a transição entre os períodos reprodutivo e não reprodutivo (CRUZ; NINA; FIGUERÊDO, 2017). Este período abrange transformações psicossociais, afetivas, sexuais, familiares e ocupacionais. As alterações hormonais decorrentes deste período desencadeiam um conjunto de sinais e sintomas desconfortáveis, como ondas de calor, sudorese, irritabilidade, dor de cabeça, atrofia genital, insônia, palpitações, tontura, fadiga e dores nas articulações. Além desses sinais físicos, existem sintomas neuropsíquicos, como depressão, ansiedade, fadiga e diminuição da libido (NOGUEIRA et al., 2022).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde sexual é definida como “um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade; não é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade”. A função sexual feminina é um fenômeno biopsicossocial complexo que envolve diversos fatores biológicos, socioculturais, psicológicos e interpessoais (HERREZUELO et al., 2020).

Na fase do climatério, as mulheres tornam-se mais vulneráveis às disfunções sexuais, em virtude das consequências do hipoenstrogenismo, bem como por alterações da libido e aspectos psicológicos e socioculturais (AQUINO et al., 2018). A disfunção sexual feminina é comum, afetando 25–43% das mulheres, uma porcentagem que aumenta acentuadamente durante os anos do climatério (KHOIRI et al., 2023).

A função sexual faz parte de um envelhecimento saudável e com qualidade de vida (GONÇALVES et al., 2023). Deste modo, compreender o impacto do climatério na função sexual exige, portanto, uma abordagem abrangente que considere a interconexão desses diversos fatores.

Diante dessa realidade, este estudo tem como objetivo geral analisar o impacto do climatério na função sexual de mulheres residentes na Planície Litorânea do Piauí. Através de uma investigação profunda, buscase compreender como essas transformações influenciam suas vidas e bem-estar, contribuindo para um melhor entendimento da sexualidade feminina durante o climatério e para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de cuidado e apoio a essas mulheres. Os objetivos específicos são traçar o perfil demográfico e epidemiológico da população-alvo; identificar quais disfunções sexuais são apresentadas pelas mulheres na fase do climatério; verificar a sintomatologia decorrente do climatério no público-alvo; avaliar a qualidade de vida e função sexual de mulheres climatéricas da Planície Litorânea e correlacionar a sintomatologia do climatério com as disfunções sexuais e dados sociodemográficos das mulheres da Planície Litorânea do Piauí.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo, em que a seleção das participantes ocorreu por meio de abordagem eletrônica, utilizando a plataforma Google Forms®, bem como presencialmente em Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas em Parnaíba, PI. A coleta de

dados foi realizada entre 28 de maio de 2024 e 16 de junho de 2024, na região da Planície Litorânea do estado do Piauí. Ocorreu divulgação através de postes virtuais com o título desta pesquisa, convidando as supostas voluntárias fazer o preenchimento do formulários e questionários.

Essa pesquisa seguiu os preceitos do *checklist Strobe*, composto por 22 itens desenvolvidos para recomendar tópicos essenciais em cada seção de um estudo com os desenhos abrangidos pela ferramenta (PACHECO et al., 2017).

2.2 População e amostra

A pesquisa contemplou 82 voluntárias com idades entre 40 e 65 anos, em fase de climatério e residentes da Planície Litorânea do estado do Piauí. A figura 1 apresenta um fluxograma das participantes do estudo.

Figura 01: Fluxograma do desenho do estudo

2.3 Critérios de inclusão, exclusão e retirada

Foram incluídas no estudo mulheres na faixa etária compreendida entre 40 e 65 anos em diferentes fases do climatério, conforme Estágio Menopausa STRAW: prémenopausa (sem alterações menstruais), perimenopausa inicial (irregularidades menstruais sem amenorreia por 12

meses), perimenopausa tardia (irregularidades menstruais persistentes após 12 meses de amenorreia), pós-menopausa inicial (período após a última menstruação até o fim da vida) e pós-menopausa tardia (período após a pós-menopausa inicial) (LEAL et al., 2020) e que se dispuseram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A).

Foram excluídos da pesquisa os questionários com dados incompletos, assim como voluntárias que solicitem, a qualquer momento, sua retirada da pesquisa via contato por e-mail ou telefone, constando o seu código de pesquisa.

2.4 Instrumentos e procedimentos para a coleta

Os dados foram coletados por meio da aplicação e preenchimento de um formulário estruturado e validado, destinado à avaliação da função sexual e de outros parâmetros pertinentes, disponibilizado online através da plataforma Google Forms® e aplicado de forma presencial nas Unidades Básicas de Saúde situadas na cidade de Parnaíba. O formulário foi composto por 04 questionários diferentes com perguntas objetivas e subjetivas. O primeiro questionário consistiu na ficha de avaliação contendo 27 perguntas, com opções de respostas variadas. O segundo questionário que avaliou a sintomatologia climatérica, contém 11 itens com 3 opções de resposta. O terceiro questionário que avaliou a função sexual é composto por 19 itens com cinco a seis opções de resposta para cada item. O último questionário analisou a qualidade de vida e é composto por 23 perguntas com cinco opções de resposta. O tempo de resposta do formulário foi de aproximadamente 20 minutos. A abordagem dos questionários teve quatro domínios, sendo eles: sociodemográfico, clínico-sintomatológico, função sexual e qualidade de vida.

Antes de ser aplicado à população-alvo do estudo, o questionário passou por um pré-teste para garantir sua qualidade e adequação. Ele foi enviado

para 7 pessoas de níveis socioculturais diferentes, entre homens e mulheres, com o intuito de avaliar os seguintes parâmetros: clareza, adequação e pertinência das perguntas. O número mínimo de sujeitos adotados para a realização do pré-teste ocorreu por conveniência, sem a necessidade de cálculo amostral.

2.4.1 Ficha de Avaliação e Identificação

A ficha de avaliação e identificação consistiu em um formulário desenvolvido pelos pesquisadores com intuito de traçar o perfil demográfico e epidemiológico da população-alvo, abordando dados de identificação e sociodemográficos, histórico ginecológico/obstétrico, dados do climatério, doenças associadas e hábitos e estilo de vida. Na identificação e perfil sociodemográfico foram colhidos: data de nascimento, idade, telefone, município de residência, situação conjugal, etnia, escolaridade, renda individual e familiar e atividade laboral.

No que se refere ao histórico ginecológico/obstétrico, foram coletadas informações sobre a idade da menarca, número de gestações e abortos, tipo de parto, idade da primeira e última gestação, idade da primeira relação sexual, situação sexual atual (ativa ou inativa), data da última menstruação, ciclos menstruais, idade de ocorrência dos primeiros sintomas do climatério, uso de terapia de reposição hormonal e cirurgias ginecológicas.

A informação sobre doenças associadas incluiu: hipertensão arterial, diabetes *mellitus* tipo 2, dislipidemia, osteoporose, doenças da tireoide, doença respiratória, labirintite, câncer, doença sexualmente transmissível, cardiopatias, infecções do trato urinário, entre outras. E, por fim, no Apêndice B, informações sobre hábitos e estilo de vida: tabagismo, etilismo e prática de atividade física regular foram coletadas.

2.4.2 Avaliação da Sintomatologia Climatérica

O Índice Menopausal de Blatt e Kupperman (IMBK) foi utilizado para a avaliação da intensidade e do grau da sintomatologia do climatério. Este índice foi criado pelos médicos alemães Blatt e Kupperman, baseando-se na observação clínica de pacientes em 1953. Desde então, passou a ser utilizado como referência para avaliar os sintomas climatéricos de pacientes. O índice compreende 11 sintomas ou queixas, sendo: vasomotores, parestesia, insônia, vertigem, nervosismo, depressão, fadiga, artralgia/mialgia, cefaleia, palpitações e zumbido no ouvido.

Os critérios avaliados pelo IMBK – Anexo A, recebem ainda uma classificação pela sua intensidade, podendo chegar a leve, moderado ou severo. O mesmo é estabelecido um peso diferente a depender da escolha, sendo, 1, 2 e 3 respectivamente e que será multiplicado por um escore específico para cada sintoma, os quais são: vasomotores, peso 4, parestesia, distúrbios do sono e irritabilidade, peso 2 e os demais pesos 1. Ao final, obtém-se o índice global pela soma dos escores alcançados em cada sintoma, que leva a seguinte classificação: intensidade leve ≤ 19 , intensidade moderada ≥ 20 e ≤ 35 e intensidade severa > 35 (ARAÚJO et al., 2015).

2.4.3 Avaliação da Função Sexual da Mulher

O Índice da Função Sexual Feminina (*Female Sexual Function Index*) – ANEXO B, foi aplicado para avaliar a função sexual das participantes incluídas na pesquisa e consistiu em um questionário autoaplicável que visa analisar a resposta sexual feminina nas fases ou componentes da resposta sexual. Essa ferramenta avalia seis domínios: desejo sexual, excitação, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação e dor. Cada domínio recebe uma pontuação, e as opções de resposta variam de 0 a 5, refletindo a ocorrência da função sexual questionada. No domínio da dor, a pontuação é invertida. Ao somar as pontuações de cada domínio, é necessário multiplicá-las por um fator que homogeneíza a influência de cada um, chegando à pontuação total. Essa pontuação varia de 2 a 36, sendo que quanto maior o escore final, melhor a função sexual (FAUSTO

et al., 2023). Escore igual ou inferior a 26,5 é considerado indicativo de alto risco de disfunção sexual (CRUZ; NINA; FIGUERÊDO, 2017). Suas esferas e subitens foram baseados na classificação de disfunção sexual feminina da American Foundation for Urologic Disease (AFUD) (TRINDADE; DAMASCENO, 2019).

2.4.4 Avaliação da Qualidade de Vida

Foi ainda anexado no formulário, o *questionário Utian Quality of Life* (UQOL), que foi traduzido e adaptado para aplicação no Brasil. Apresenta alta aplicabilidade para mulheres climatéricas de diferentes culturas. É considerado um instrumento completo e de validade abrangente pois permite avaliações das esferas ocupacional, emocional, sexual e de saúde. Constitui-se de 23 perguntas, que são respondidas através de escala tipo Likert, cujas possibilidades de resposta variam de 1 (“não verdadeiro para mim”) a 5 (“muito verdadeiro para mim”) Anexo 03 (LISBOA et al., 2015).

2.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram digitados em um banco de dados utilizando o software Microsoft Office Excel 2010, empregando-se estatísticas descritivas de acordo com as variáveis pesquisadas. Foram realizados os testes de normalidade e homogeneidade e, a partir destes, foram escolhidos os testes que avaliaram as variáveis categóricas, nominais e regressão logística. Os dados foram apresentados na forma de gráficos e tabelas.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa foi realizada seguindo princípios éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, respeitando os quatro referenciais básicos: a autonomia, não maleficência, beneficência e justiça (AMORIM, 2019).

Os pesquisadores explicaram os objetivos e os passos da execução da pesquisa aos sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão do trabalho.

Em seguida, àqueles que aceitaram participar, foram fornecidos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para leitura e assinatura.

2.7 RISCOS E BENEFÍCIOS

Esta pesquisa gerou uma sensação de desconforto a sintomatologia memorizada do climatério, como angústias decorrentes da possível disfunção sexual, uma vez que constou de técnicas como a entrevista, que fez a paciente buscar em sua memória disfunções sexuais relacionadas ao climatério, bem como sensações de sintomatologia da condição clínica em estudo.

Caso as participantes apresentassem qualquer desconforto, foi oferecido todo o suporte necessário, incluindo encaminhamento psicoterápico via lista de espera, para posterior atendimento no Centro de Especialidades em Saúde (CES) do município de Parnaíba-PI, e acompanhamento fisioterapêutico nas clínicas credenciadas no SUS, dentro do município de Parnaíba-PI, para maiores esclarecimentos e tratamento, conforme termo acordado entre as partes, ANEXO D e E.

A pesquisa serviu como base para a adoção de medidas preventivas e de promoção à saúde das mulheres climatéricas

3 RESULTADOS

Participaram do estudo 82 mulheres, com média de idade de $51,19 \pm 6,56$ anos, predominantemente, residentes em Parnaíba, estando em situação conjugal casada (39%), autodeclaradas pardas (58,5%) e nível escolar com ensino médio completo (43,9%). Os demais dados e os relacionados à função laboral, renda familiar e individual dentre outros, encontram-se na **tabela 1**.

Tabela 1: Frequências sobre características gerais de mulheres climatéricas em Parnaíba – PI, 2024.

Variáveis	n	%
Município de residência		
Parnaíba	78	95,1
Luís Correia	4	4,9
Situação Conjugal		
Casada	32	39
Divorciada	5	6,1
Em união estável	17	20,7
Solteira	19	23,2
Viúva	9	11
Etnia		
Branca	22	26,8
Parda	48	58,5
Negra	11	13,4
Amarela	1	1,2
Escolaridade		
Analfabeta	2	2,4
Alfabetizada	2	2,4
Ensino Fundamental Incompleto	20	24,4
Ensino Fundamental Completo	4	4,9
Médio Incompleto	6	7,3
Médio Completo	36	43,9
Superior Incompleto	4	4,9
Superior Completo	8	9,8
Renda Individual		
Sem renda	25	30,5
Menos de meio salário	6	7,3
Entre meio e um salário	14	17,1
De um a um salário e meio	22	26,8
Maior que um salário e meio	7	8,5
Maior que dois salários	8	9,8
Renda Familiar		

Menos de meio salário	4	4,9
Entre meio e um salário	20	24,4
De um a um salário e meio	31	37,8
Maior que um salário e meio	10	12,2
Maior que dois salários	17	20,7
Atividade laboral remunerada		
Sim	38	46,3
Não	32	39
Aposentada	12	14,6
Tabagismo		
Não fumante	70	85,4
Fumante	4	4,9
Ex-fumante	8	9,8
Ingestão de bebidas alcoólicas		
Sim	23	28
Não	59	72
Prática exercícios físicos regularmente		
Sim	37	45,1
Não	45	54,9
Frequência dos exercícios		
Menor que 3 vezes na semana	8	9,8
3 ou mais vezes na semana	29	35,4
Não pratica exercícios	45	54,9
Tipo de exercício		
Aeróbicos	30	36,6
Musculação	3	3,7
Dança	2	2,4
Outras atividades	2	2,4
Não pratica exercícios	45	54,9

A análise das variáveis ginecológicas revelou dados importantes sobre a saúde sexual e reprodutiva das participantes. A maioria (69,5%) relatou ter vida sexual ativa. Dentre as inativas, a duração da inatividade variou significativamente, com 14,6% inativas entre 1 a 5 anos. Em termos de frequência sexual, 32,9% relataram relações sexuais menos frequentes que três vezes por mês, e 30,5% não possuem atividade sexual.

No que tange ao ciclo menstrual, 32,9% apresentaram ciclos normais, enquanto 50% não possuem ciclos, refletindo uma possível prevalência de menopausa, confirmada pela alta porcentagem de pós-menopausa tardia (31,7%). A maioria das participantes (85,4%) não tem histórico de terapia de reposição hormonal (TRH).

Infeções ginecológicas foram reportadas por 43,9%, destacando-se a candidíase (39%) como a infecção mais comum. Cirurgias ginecológicas foram realizadas em 45%, com a ligadura tubária sendo o procedimento mais frequente (15,9%).

Quanto ao status menopausal, houve uma distribuição significativa em todas as fases, com destaque para a fase de pós-menopausa tardia (31,7%). O Índice Menopausal de Blatt e Kupperman indicou sintomas severos de menopausa em 46,3% das participantes. Finalmente, 79,3% foram consideradas com risco preditivo para disfunção sexual, o que indica uma alta prevalência de questões relacionadas à saúde sexual entre as participantes. Os dados detalhados encontram-se na **tabela 2**.

Tabela 2: Frequências sobre as variáveis relativas à saúde sexual das mulheres em estudo, Parnaíba – PI, 2024.

Variáveis	n	%
Vida sexual ativa		
Sim	57	69,5
Não	25	30,5
Tempo de inatividade sexual		
Menos de 6 meses	3	3,7
Acima de 6 meses	2	2,4
Mais de 1 a 5 anos	12	14,6
Mais de 11 a 20 anos	6	7,3
Frequência das relações sexuais		
Menor ou igual a 3 vezes por semana	23	28
Acima de 3 vezes por semana	6	7,3
Menor ou igual a 3 vezes por mês	27	32,9
Acima de 3 vezes por mês	1	1,2
Inativa	25	30,5
Ciclo Menstrual		
Normal	27	32,9

Irregular	14	17,1
Sem ciclo	41	50
Duração do ciclo menstrual		
Menor que 7 dias	33	40,2
Maior ou igual a 7 dias	8	9,8
Sem ciclos	41	50
Terapia de reposição hormonal (TRH)		
Sem histórico de TRH	70	85,4
Ex-usuária de TRH	8	9,8
Usuária atual de TRH	4	4,9
Cauterização do colo do útero		
Sim	18	22
Não	64	78
Infecções ginecológicas		
Sim	36	43,9
Não	46	56,1
Tipos de infecções ginecológicas		
Candidíase	32	39
Vaginose	4	4,9
Cirurgia ginecológica		
Nenhuma cirurgia	55	67,1
Histerectomia	6	7,3
Ooforectomia parcial	1	1,2
Ligadura Tubária	13	15,9
Perineoplastia	3	3,7
Miomectomia	1	1,2
Ligadura Tubária e Perineoplastia	3	3,7
Status Menopausal STRAW		
Pré-menopausa	21	25,6
Perimenopausa inicial	15	18,3
Perimenopausa tardia	5	6,1
Pós-menopausa inicial	15	18,3
Pós-menopausa tardia	26	31,7
Classificação de acordo com IMBK		
Leve	4	4,9
Moderada	40	48,8
Severa	38	46,3
Preditivo para Disfunção Sexual de acordo com IFSF		
Sim	65	79,3
Não	17	20,7

Os dados analisados revelaram a média e o desvio padrão (DP) de diversas variáveis relacionadas à saúde ginecológica e reprodutiva. A média de idade das participantes foi de 51,19 anos (DP = 6,56). A menarca ocorreu, em média, aos 13,3 anos (DP = 1,73). A média de idade para a primeira relação sexual foi de 18,74 anos (DP = 5,53), e a primeira gestação ocorreu, em média, aos 19 anos (DP = 7,78). A média de idade da última gestação foi de 24,93 anos (DP = 10,76).

Os sintomas climatéricos começaram, em média, aos 45,9 anos (DP = 5,03). As participantes relataram uma média de 2,46 partos (DP = 1,76), com 1,87 partos normais (DP = 1,88) e 0,54 cesáreas (DP = 0,88). A média de abortos foi de 0,46 (DP = 1,13).

O escore médio no Índice Menopausal de Blatt e Kupperman foi de 34,73 (DP = 9,51), enquanto o escore no Índice da Função Sexual Feminina (IFSF) foi de 17,42 (DP = 10,03). A pontuação média total no Questionário Utian Quality of Life (UQOL) foi de 81,22 (DP = 13,15). No domínio sexual, o escore médio foi de 10,67 (DP = 3,1), no domínio emocional foi de 21,67 (DP = 4,78), no domínio saúde foi de 21,23 (DP = 6,01), e no domínio ocupacional foi de 27,65 (DP = 5,5). Esses resultados oferecem uma visão detalhada das características demográficas e da saúde sexual e reprodutiva da amostra estudada. Os dados detalhados encontram-se na **tabela 3**.

Tabela 3: Variáveis descritivas das mulheres climatéricas de Parnaíba – PI, 2024.

Variáveis	Média	DP
Idade	51,19	6,56
Idade da menarca	13,3	1,73
Idade da primeira relação sexual	18,74	5,53
Idade da primeira gestação	19	7,78
Idade da última gestação	24,93	10,76
Idade de ocorrência dos sintomas climatéricos	45,9	5,03
Quantidade de partos	2,46	1,76
Partos Normais	1,87	1,88
Partos Cesáreas	0,54	0,88
Abortos	0,46	1,13
Escore IMBK	34,73	9,51
Escore IFSF	17,42	10,03
Escore Total UQOL	81,22	13,15
Escore Domínio Sexual (UQOL)	10,67	3,1
Escore Domínio Emocional (UQOL)	21,67	4,78
Escore Domínio Saúde (UQOL)	21,23	60,1
Escore Domínio Ocupacional (UQOL)	27,65	5,5

Em relação à vida sexual ativa, a média de idade das mulheres foi significativamente menor (49,79 anos, DP = 6,07) em comparação com aquelas sem vida sexual ativa (54,4 anos, DP = 6,63), com $p = 0,003$, indicando uma diferença estatisticamente significativa. Já o escore médio no Índice da Função Sexual Feminina (IFSF) foi significativamente mais alto para mulheres com vida sexual ativa (23,16, DP = 5,85) em comparação com aquelas sem vida sexual ativa (4,33, DP = 1,63), com $p < 0,0001$.

Em relação aos escores do Índice Menopausal de Blatt e Kupperman entre mulheres com vida sexual ativa (34,19, DP = 9,79) e sem vida sexual ativa (35,96, DP = 8,91), não houve diferença significativa com $p = 0,442$.

Ainda, as diferenças nos escores do Questionário Utian Quality of Life (UQOL) e nos domínios ocupacional, saúde, emocional e sexual não foram estatisticamente significativas, com p variando entre 0,265 e 0,801, respectivamente.

Tabela 4: Relação entre vida sexual ativa, preditivo para disfunção sexual e variáveis demográficas e questionários específicos da saúde da mulher climatérica em Parnaíba – PI, 2024.

Variáveis	Vida sexual ativa		p
	Sim	Não	
Idade	49,79 (6,07)	54,4 (6,63)	0,003*
Escore IMBK	34,19 (9,79)	35,96 (8,91)	0,442
Escore IFSF	23,16 (5,85)	4,33 (1,63)	0,000*
Escore Total UQOL	82 (12,03)	79,44 (15,52)	0,420
Domínio Ocupacional	27,54 (4,86)	27,88 (6,84)	0,801
Domínio Saúde	21,63 (5,67)	20,32 (6,76)	0,366
Domínio Emocional	22,07 (4,72)	20,76 (4,89)	0,265
Domínio Sexual	10,75 (3,02)	10,48 (3,33)	0,715
	Preditivo para Disfunção Sexual de acordo com IFSF		
	Sim	Não	
Idade	51,66 (6,67)	49,4 (5,99)	0,21
Escore IMBK	36,48 (8,97)	28,06 (8,71)	0,001*
Escore Total UQOL	78,45 (12,72)	91,82 (8,83)	0,000*
Domínio Ocupacional (UQOL)	27,25 (5,71)	29,18 (4,4)	0,2
Domínio Saúde (UQOL)	20,32 (5,8)	24,71 (5,68)	0,007*
Domínio Emocional (UQOL)	20,54 (4,45)	26 (3,37)	0,000*
Domínio Sexual (UQOL)	10,34 (3,22)	11,94 (2,22)	0,057

* Diferença estatisticamente significativa. Comparação de médias por meio do teste t independente. Todas as variáveis analisadas tinham distribuição normal.

4 DISCUSSÃO

Embora o climatério se configure como parte do processo natural de envelhecimento da vida da mulher, seus sintomas podem afetar a saúde, o bem-estar, a sexualidade, e conseqüentemente, a qualidade de vida. Alguns dos sintomas mais comuns, são: cefaleia, sintomas vasomotores, parestesia, queixas psicológicas e artralgia. Sintomas vaginais e problemas sexuais, se fazem recorrentes nesse período, sendo considerado um dos mais críticos na vida das mulheres. E a longo prazo, distúrbios cardiovasculares e osteoporose, decorrentes deste período, também podem ocorrer (MOEZ et al., 2023).

Participaram da pesquisa 82 mulheres com média de idade de 51,19±6,56 anos, e no período pós-menopausa tardia. Maioria casada e

autodeclaradas parda. O presente estudo indicou um grau considerável de educação formal, onde grande parte concluíram o ensino médio. Quando relacionado à renda, um percentual considerável não possuía renda própria e a renda familiar predominante na população do estudo é de um salário-mínimo à um salário mínimo e meio. Os dados deste estudo foram estatisticamente similares aos de Fonseca et al. (2021), onde a maioria das participantes eram casadas, alfabetizadas e possuíam renda de um a dois salários mínimos. Resultados observados por Cruz, Nina e Figuerêdo (2017) também demonstraram semelhanças relevantes com os achados deste estudo em relação às características sociodemográficas da amostra. A amostra analisada neste estudo apresentou uma média de idade de 51,44 anos. Além disso, a maioria das participantes estava no período de pós-menopausa, autodeclarou-se parda e cerca de metade não possuía renda mensal. Esses dados são consistentes com as características demográficas verificadas na presente pesquisa.

Sabidamente, o climatério é um período de diversas mudanças hormonais caracterizada por um declínio nos hormônios ovarianos, ocasionando diversos sintomas fisiológicos, como ciclos menstruais irregulares, ocorrência da interrupção menstrual, atrofia do sistema geniturinário, ressecamento vaginal, dispareunia e queixas femininas, das quais se destacam: cefaleia, sintomas vasomotores, parestesia, insônia, vertigem, artralgia, etc. (ARAÚJO et al., 2015). No presente estudo, a severidade dos sintomas do climatério foi classificada de acordo com Índice Menopausal de Blatt e Kupperman como moderada (pontuação total do IMBK ≥ 20 e < 35) em 48,8% das participantes, no qual começaram, em média, aos 45,9 anos. Este achado é consistente com os resultados descritos por Cruz, Nina e Figueiredo (2017). Um resultado similar foi observado no estudo de Campos, Fernandes e Mendonça (2017), onde 45% da amostra apresentou sintomas de intensidade moderada.

O estudo de Lian et al. (2023), associa os sintomas do climatério como motivador da baixa frequência sexual, diminuição da prática de atividade

física e diminuição da qualidade de vida, podendo também estar relacionado, com a redução do nível de saúde física e mental, e ainda pode estar associado a risco aumentado de osteoporose e síndrome geniturinária. Esses estudos corroboram para a importância da autonomia das mulheres, quando relacionada a sua saúde sexual, e o dever dos profissionais da saúde em promover educação em saúde e movimentos relacionados a sexualidade feminina.

As disfunções sexuais nas mulheres, estão associadas a diversos fatores, como idade, fase reprodutiva, saúde física e mental, além de fatores psicossociais, como estresses no ambiente familiar e de trabalho, insatisfação com o relacionamento amoroso e sexual com seu parceiro, e insegurança com sua aparência física e estética (FAUBION, 2020). Além disso, a transição fisiológica do período reprodutivo para o não reprodutivo na mulher, traz consequências relacionadas às mudanças na composição corporal e diminuição da performance física (KHOUDARY et al., 2019), assim como, disfunções sexuais, tais quais: baixo desejo sexual, má lubrificação e dispareunia, decorrentes da diminuição dos níveis de estrogênios e andrógenos, desempenhando um importante déficit da resposta sexual (SCAVELLO et al., 2019). Quando relacionado a função sexual das participantes do estudo, 79,3% apresentaram disfunções sexuais, com maiores prevalências na redução da excitação, orgasmo, desejo, lubrificação, dor e satisfação, respectivamente. Esses dados indicam que o período climatérico trouxe mais prejuízos à sexualidade da população estudada em termos de questões fisiológicas do que psicossociais.

Em um estudo realizado no sudoeste baiano por Mota, Matos e Amorim (2021), com uma amostra de 99 mulheres, foram observados dados semelhantes em relação à função sexual avaliada através do Índice de Função Sexual Feminina (IFSF). Foi reportado um escore médio do IFSF de 18,47 (DP = 6,67), com 69% das participantes apresentando disfunção sexual. O domínio de excitação foi o principal contribuinte para o baixo escore, conforme também observado no presente estudo, onde a maioria

das mulheres voluntárias apresentou disfunção sexual, com um escore médio do IFSF de 17,42 (DP = 10,03). Resultados semelhantes foram observados no estudo de Herrezuelo et al. (2020), que relatou um escore médio do IFSF de 18,22 (DP = 10,60), sendo indicativo de disfunção sexual.

A avaliação da qualidade de vida durante o climatério requer uma abordagem complexa e multifacetada, considerando os diversos fatores biopsicossociais que influenciam essa etapa da vida das mulheres (SOUZA, 2019). Em um estudo realizado no Rio Grande do Norte (LISBOA et al., 2015) com mulheres entre 45 e 65 anos na fase de climatério observou-se que a pontuação média no UQOL de foi de 80,9 ($\pm 1,31$), indicando uma boa qualidade de vida entre as participantes inclusas no estudo. Souza (2019), encontrou resultados semelhantes na mesma faixa etária apresentando pontuação média do escore total de 88,60 ($\pm 11,11$) no UQOL. Um estudo internacional conduzido na Sérvia (DOTLIC et al., 2018), demonstrou que mulheres no climatério apresentaram boa qualidade de vida, com ênfase no domínio ocupacional e menor escore no domínio da saúde, corroborando com os achados deste estudo. Em pesquisa epidemiológica e prospectiva realizada por Miranda; Ferreira; Corrente (2014), com mulheres em fase de climatério atendidas na Atenção Primária, também indicou boa qualidade de vida, avaliada por meio do questionário SF-36.

Os resultados dos estudos revisados convergem para a conclusão de que, apesar dos desafios físicos e emocionais associados ao climatério, muitas mulheres relatam uma experiência positiva em termos de qualidade de vida nessa fase. Entretanto, é crucial reconhecer que a experiência do climatério pode variar significativamente entre as mulheres. Um estudo realizado por Serpa et al. (2016), utilizando o questionário SF-36, concluiu que o aumento da idade, a presença de doenças crônicas e o uso de medicamentos deterioram a qualidade de vida durante o climatério. Esses achados destacam a necessidade de uma abordagem personalizada para tratar da saúde e bem-estar das mulheres nessa fase da vida. Portanto, é

fundamental considerar os múltiplos aspectos que podem influenciar a qualidade de vida de mulheres em climatério.

A sexualidade é uma característica inerente ao ser humano, influenciando a percepção de saúde, bem-estar, autoestima e qualidade de vida. Por isso, a avaliação da função sexual feminina é uma questão relevante para o cuidado em saúde da mulher. No entanto, é um tema que carece de exploração científica e que, muitas vezes, ainda é visto como tabu na sociedade (MAGNO; FONTES-PEREIRA; NUNES, 2011). Segundo Scavello et al., (2019), uma pequena percentagem de mulheres, tem discutido sobre sua saúde sexual, dentro de ambientes ambulatoriais, e que há barreiras adicionais, ao acesso de mulheres de meia-idade a educação em saúde sexual, e ajuda profissional ao que diz respeito a sua sexualidade. Em outro âmbito, temos uma baixa hormonal de andrógenos, reguladores essenciais da saúde sexual feminina, tornando a relação entre sexualidade e manifestações climatéricas multifatorial e difícil compreensão, visto que, podem sofrer influências psicossociais, culturais, religiosas e fisiológicas. Portanto, se faz necessário mais pesquisas que relacionem a sexualidade de mulheres aos sintomas climatéricos.

Limitação do estudo e pontos positivos

A pesquisa apresentou algumas limitações como o tamanho amostral e representatividade, dados autorrelatados, desenho transversal, falta de dados longitudinais, viés de seleção. Entretanto, os pontos positivos foram a diversidade de variáveis analisadas, dados quantitativos detalhados, relevância clínica e social, utilização de escalas padronizadas, foco em aspectos importantes da vida das mulheres e enfoque multidimensional.

5 CONCLUSÃO

Os resultados indicam que a atividade sexual está significativamente associada a uma melhor função sexual e ocorre mais frequentemente em mulheres mais jovens. Além disso, mulheres no climatério, com preditivos para disfunção sexual apresentam piores escores em vários domínios de

qualidade de vida, incluindo saúde geral, emocional e ocupacional. Não houve diferenças significativas nos sintomas climatéricos entre mulheres com e sem vida sexual ativa. Esses achados sugerem a importância da manutenção da saúde sexual e a identificação precoce de fatores de risco para disfunção sexual, visando a melhoria da qualidade de vida. Desta forma, sugere-se mais pesquisas sobre a temática, objetivando elucidar outras questões relacionadas à temática.

REFERÊNCIAS

AMORIM, K. P. C. Ética em pesquisa no sistema CEP-CONEP brasileiro: reflexões necessárias. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 3, p. 1033–1040, mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/GVpthgx8Qf5vYtRFMLt5CJN/>. Acesso em 11 de junho de 2024.

AQUINO, K. S. DE J. D. J. et al. Fatores Associados A Disfunções Sexuais No Climatério. **Revista Brasileira de Sexualidade Humana**, v. 29, n. 2, 16 set. 2018. Disponível em: https://www.rbsh.org.br/revista_sbrash/article/view/57. Acesso em 11 de junho de 2024.

ARAÚJO, J. B. DA S. et al. Avaliação da intensidade da sintomatologia do climatério em mulheres: Inquérito populacional na cidade de Maceió, Alagoas. **Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 2, n. 3, p. 101–111, 2015. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/2092>. Acesso em 12 junho de 2024.

CAMPOS, A. Y. S; FERNANDES, F.; MENDONÇA, C.S.L. Principais sintomas apresentados por mulheres na pós-menopausa a partir da aplicação do “Índice Menopausa Kupperman e Blatt” e adaptação do “Questionário da Saúde da Mulher”. **UniSALESIANO**, 2017. Disponível em: <https://www.fisiosale.com.br/tcc2017.html>. Acesso em 20 de junho de 2024.

CRUZ, E. F.; NINA, V. J. DA S.; FIGUERÊDO, E. D. Climacteric Symptoms and Sexual Dysfunction: Association between the Blatt-Kupperman Index and the Female Sexual Function Index. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics**, v. 39, n. 02, p. 066–071, 3 fev. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28257589/>. Acesso em 13 de junho de 2024.

DOTLIC, J. et al. Factors associated with general and health-related quality of life in menopausal transition among women from Serbia. **Women & Health**, v. 58, n. 3, p. 278–296, 16 mar. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28300484/>. Acesso em 15 de junho de 2024.

FAUBION, S. S., et al. The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society. **Menopause**, v. 27, n. 9, p. 976– 992, set. 2020. Disponível em: https://journals.lww.com/menopausejournal/abstract/2020/09000/the_2020_genitourinary_syndrome_of_menopause.5.aspx. Acesso em 17 de junho de 2024.

FAUSTO, D. Y. et al. Association between menopausal symptoms, sexual function, and sexual activity – a cross-sectional study. **Menopausal Review**, v. 22, n. 4, p. 220–226, 2023. Disponível em: <https://www.termedia.pl/Association-between-menopausalsymptoms-sexual-function-and-sexual-activity-r-n-a-cross-sectionalstudy,4,51999,0,1.html>. Acesso em 17 de junho de 2024.

FONSECA, G. M. DA S. et al. Prevalência das disfunções sexuais no período do climatério em uma clínica especializada na saúde da mulher em Caruaru/PE.

Fisioterapia Brasil, v. 22, n. 1, p. 72–85, 19 mar. 2021. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapia-brasil/article/view/4346>. Acesso em 17 de junho de 2024.

GONÇALVES, J. T. T. et al. Disfunção sexual no climatério e fatores associados. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 23, 2023.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/QdDHG579XsdYV5HsR54YKWP/?lang=pt>.

Acesso em 17 de junho de 2024.

HERREZUELO, I. P. et al. Female Sexual Function and Its Association with the Severity of Menopause-Related Symptoms. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 19, p. 7235, 3 out.

2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33022931/>. Acesso em 17 de junho de 2024.

KHOIRI, M. A. et al. Testosterone and sexual function in menopausal women based on the Female Sexual Function Index (FSFI) score. **Majalah Obstetri & Ginekologi**, v. 31, n. 2, p. 86–91, 29 ago. 2023. Disponível em:

<https://ejournal.unair.ac.id/MOG/article/view/43258>. Acesso em 17 de junho de 2024.

KHOUDARY, S. R. EL et al. The menopause transition and women's health at midlife: a progress report from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). **Menopause**, v. 26, n. 10, p. 1213–1227, out. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31568098/>. Acesso em 18 de junho de 2024.

LEAL, A. B. et al. Estádios e sintomas de menopausa e idade: Associação Com Função Sexual Feminina. **Repositório Ispa Instituto Universitário**, Covilhã, 2020. Disponível em:

<https://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/7607>. Acesso em 17 de junho de 2024.

LIAN, I.-B. et al. Effects of insomnia and non-vasomotor menopausal symptoms on coronary heart disease risk: a mendelian randomization study. **Heliyon**, v. 9, n. 2, p. e13569, fev. 2023. Disponível em:

[https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440\(23\)00776-4.pdf](https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(23)00776-4.pdf). Acesso em 17 de junho de 2024.

LISBOA, L. L. et al. Tradução, adaptação e validação da versão brasileira do questionário Utian Quality of Life para avaliação da qualidade de vida no climatério. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 37, n. 11, p. 520–525, nov. 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/spkLRcKjSY8WvBTjjRhVS5g/>. Acesso em 17 de junho de 2024.

MAGNO, L. D. P.; FONTES-PEREIRA, A. J.; NUNES, E. F. C. Avaliação quantitativa da função sexual feminina correlacionada com a contração dos músculos do assoalho pélvico. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 2, n. 4, p. 39–46, dez. 2011. Disponível em:

<http://scielo.iec.gov.br/pdf/rpas/v2n4/v2n4a06.pdf>. Acesso em 17 de junho de 2024.

MIRANDA, J. S.; FERREIRA, M. DE L. DA S. M.; CORRENTE, J. E. Qualidade de vida em mulheres no climatério atendidas na Atenção Primária.

Revista Brasileira de Enfermagem, v. 67, n. 5, p. 803–809, out. 2014.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/zdhPfKBMNfQmzbBtJyLxyBs/?lang=pt>.

Acesso em 20 de junho de 2024.

MOEZ, M. R. et al. Examining the Health-Related Needs of Females during Menopause: A Systematic Review Study. **Journal of Menopausal**

Medicine, v. 29, n. 1, p. 1, 2023. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10183767/>. Acesso em 10 de junho de 2024.

NOGUEIRA, C. M. C. DE S. et al. Clinical profile and quality of life in climacteric women. **BMC Nursing**, v. 21, n. 1, p. 233, 23 ago. 2022. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-022-00954-7>. Acesso em 14 de junho de 2024.

PACHECO, R. L. et al. Guidelines para publicação de estudos científicos. Parte 2: Como publicar estudos observacionais (coorte, caso-controle e transversal). **Diagn. tratamento**, 2017. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-848018>. Acesso em 20 de junho de 2024.

SCAVELLO, I. et al. Sexual Health in Menopause. **Medicina**, v. 55, n. 9, p. 559, 2 set. 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1648-9144/55/9/559>. Acesso em 13 de junho de 2024.

SERPA, M. A. et al. Fatores associados à qualidade de vida em mulheres no climatério. **Reprodução & Climatério**, v. 31, n. 2, p. 76–81, maio 2016.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413208716300152?via%3Dihub>. Acesso em 16 de junho de 2024.

SOUZA, I. K. C. **Função sexual e qualidade de vida de mulheres climatéricas praticantes do método pilates: Estudo Transversal**. Rio Grande do Norte, 2019. Disponível em:

Disponível em:

<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35907>. Acesso em 18 de junho de 2024.

TRINDADE, DA S. N.; DAMASCENO, S. O. Avaliação da satisfação sexual em universitárias. **COLLOQUIUM VITAE**, v. 11, n. 1, p. 01–06, 23 abr. 2019.

Disponível em: <https://revistas.unoeste.br/index.php/cv/article/view/2840>.

Acesso em 21 de junho de 2024

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Caro(a) Senhor(a):

Somos alunas do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR e estamos desenvolvendo uma pesquisa científica sobre **O IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA FUNÇÃO SEXUAL**. O objetivo da pesquisa será **ANALISAR O IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES DA PLANÍCIE LITORÂNEA**.

Nesse sentido, solicitamos sua colaboração na participação dessa pesquisa, aceitando responder a um questionário. O formulário será composto por 04 questionários diferentes com perguntas objetivas e subjetivas. O primeiro questionário é a ficha de avaliação contendo 27 perguntas, com opções de respostas variadas. O segundo questionário que avaliará a sintomatologia climatérica contém 11 itens com 3 opções de resposta. O terceiro questionário que avaliará a função sexual é composto por 19 itens com cinco a seis opções de resposta para cada item. O último questionário que avaliará a qualidade de vida é composto por 23 perguntas com cinco opções de resposta. O tempo de resposta do formulário é de aproximadamente 20 minutos. A abordagem dos questionários terá quatro domínios, sendo eles: sociodemográfico, clínico-sintomatológico, função sexual e qualidade de vida.

O formulário que abarcará as questões, passará por um processo de pré-teste antes de ser oficialmente destinado a população-alvo do estudo. Ele será enviado para 07 pessoas de níveis socioculturais diferentes, entre homens e mulheres, com o intuito de avaliar os seguintes parâmetros: clareza, adequação e pertinência das perguntas. Assim, havendo necessidade, poderão acontecer correções antes de sua aplicação à pesquisa. O número mínimo de sujeitos adotados para a realização do pré-teste ocorreu por conveniência, sem a necessidade de cálculo amostral

Os dados serão apresentados na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, respeitando o caráter confidencial das identidades. Será garantido que sua participação ficará no anonimato e não será divulgado o seu nome.

A senhora tem o direito de não participar dessa pesquisa, se assim o desejar, mas seria importante sua participação, porque a senhora faz parte de um grupo que está envolvido nesse processo. Portanto, esse trabalho poderá trazer riscos mínimos que poderá gerar como sensação de desconforto sintomatologia memorizada no climatério, como

angústias em decorrência da possível disfunção sexual, uma vez que constará de técnicas como a entrevista que fazem a paciente buscar em sua memória disfunção sexual em decorrência do climatério, bem como sensações de sintomatologia da condição clínica em estudo. Caso necessário, será garantido o direito à assistência com suporte necessário como encaminhamento psicoterápico via lista de espera, para posterior atendimento no Centro de Especialidades em Saúde – CES, município de Parnaíba-PI e acompanhamento fisioterapêutico nas clínicas credenciadas no SUS, dentro do município de ParnaíbaPI, para maiores esclarecimentos e tratamento, conforme termo acordado entre as partes. Além disso, também os danos indiretos, sejam imediatos ou tardios, deverão ser integralmente assistidos.

Esta pesquisa não lhe trará nenhum custo, ou seja, você não pagará pelos exames e pelas demais avaliações e será ressarcida em dinheiro pelos eventuais gastos que tiver com a participação, seja com transporte, alimentação, hospedagem entre outros gastos, podendo se estender ao seu acompanhante caso necessário. Também não terá benefícios financeiros relacionados à sua participação durante e ao final do estudo. Poderá recorrer a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

Aceitando participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da pesquisa, resolver desistir, tem toda a liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento. E ao aceitar participar desta pesquisa, você contribuirá não apenas para a melhoria em nível de saúde, mas também ajudará outros indivíduos que compõe sua região, assim como, para o desenvolvimento científico. Sua participação no grupo não lhe trará danos à saúde, nem mesmo risco de receber advertência por ter participado ou não, porém, caso haja algum risco, todas as medidas adequadas serão tomadas com apoio de uma equipe capacitada.

Tudo ocorrerá em sigilo e garantido ao participante que os dados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para os fins deste estudo, bem

como assegurar o anonimato quando do repasse dos dados. Após os esclarecimentos, as duas partes assinarão o documento em duas vias, ficando uma com os pesquisadores e a outra com o pesquisado, bem como, todas as páginas deverão ser assinadas pelo pesquisador responsável/pessoa por ele delegada e pelo responsável legal. Bem como, assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes desta pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. Será garantido a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases desta pesquisa.

Será garantido o direito ao acesso ao resultado deste estudo, assim que concluída a coleta de dados deste estudo, sempre que solicitado, em uma linguagem apropriada ao entendimento compreensível e claro.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com o pesquisador responsável Prof^o Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia, Av. São Sebastião, 2819, Reis Velloso – Parnaíba/PI. Fone: (86) 3323 5209 e 99993 9674 – e-mail: gpfatufpi@gmail.com.

Em caso de dúvidas, procurar também o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR, situado na Avenida São Sebastião 2819, Setor II, Bloco 3, Pavimento 3^o, Lado Oeste, Sala 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima; CEP: 64202-020; Telefone: +55 86 33235125; Website: cep.ufdpar@ufpi.edu.br.

Ass. do pesquisador

Termo de consentimento Pós-informado

Declaro que tomei conhecimento do estudo cujo título é “**O IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA SEXUALIDADE.**”, com o objetivo de **ANALISAR O IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA**

FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES DA PLANÍCIE LITORÂNEA, realizado pelo pesquisador Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia, compreendi seus propósitos e concordo em participar da pesquisa, não me opondo a qualquer tipo entrevista, avaliação e tratamento, e também em que qualquer momento da pesquisa posso tirar meu consentimento em participar da mesma.

Parnaíba, de _____ de 2024.

Ciente:

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador

APÊNDICE B – Ficha de avaliação e identificação

Data da Resposta do questionário / /

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO

1. Data de Nascimento // Idade _____ telefone _____

2. Município de residência:

() Bom Princípio do Piauí () Buriti dos Lopes () Cajueiro da Praia ()
Caraúbas () Caxingó () Cocal

() Cocal dos Alves () Ilha Grande () Luís Correia () Murici dos Portelas () Parnaíba

3. Situação conjugal: () Solteira () Casada () União estável () Viúva () Divorciada/Separada () Outro _____

4. Etnia: () Branca () Parda () Negra () Outro _____

5. Escolaridade: () Analfabeta () Alfabetizada () Fundamental Incompleto () Fundamental Completo () Médio Incompleto () Médio Completo () Superior Incompleto () Superior Completo () Não Informado

6. Renda individual: () Sem renda () Menos do que 0,5 salário-mínimo () De 0,5 salário-mínimo até 1 salário-mínimo () De 1 salário-mínimo até 1,5 salário-mínimo () Mais de 1,5 salário-mínimo () Mais de 2 salários mínimos.

7. Renda familiar: () Sem renda () Menos do que 0,5 salário-mínimo () De 0,5 salário-mínimo até 1 salário-mínimo () De 1 salário-mínimo até 1,5 salário-mínimo () Mais de 1,5 salário-mínimo () Mais de 2 salários mínimos.

8. Atividade laboral remunerada: () Sim () Não () Aposentada

II- HISTÓRICO GINECOLÓGICO/OBSTÉTRICO

9. Idade da menarca: _____ anos. Gestações: _____

10. Partos Normal: _____ Cesárea: _____ Aborto: _____

11. Idade da primeira gestação: _____ Idade da última gestação: _____

12. Primeira relação: anos Vida sexual: () Ativa () Inativa há _____ (mês, ano)

13. Frequência das Relações Sexuais: (dia, semana, mês)

14. Duração dos ciclos menstruais: dias () Normal () Irregular, há quanto tempo? ____ (mês, ano)

15. Quanto tempo faz da última menstruação: _____ () dias () meses () anos

16. Datas das últimas 3 menstruações: _____/_____/_____

17. Duração dos 3 últimos ciclos: _____/_____/_____

18. Já fez Terapia de Reposição Hormonal ?

() Nunca () Estou usando, há quanto tempo:

() Já usei, por quanto tempo:

_____ parou há? _____

Qual a medicação: _____

19. Idade de ocorrência dos sintomas climatéricos/menopausa: _____ Quais: _____

20. Cauterizações: () Não () Sim Quando?

21. Infecções ginecológicas: () Não () Sim Qual?

22. Cirurgia ginecológica:

() Histerectomia (retirada do útero) há _____(tempo)

() Oforectomia parcial (retirada de 1 ovário) há _____(tempo)

() Oforectomia total (retirada dos dois ovários) há _____ (tempo)

() Outras cirurgias – quais e há quanto tempo? _____

III. INFORMAÇÕES SOBRE DOENÇAS ASSOCIADAS

23. Você tem algumas dessas doenças abaixo listadas?

Hipertensão arterial: () Não () Sim () Não sei

Diabetes tipo 2: () Não () Sim () Não sei

Dislipidemia: () Não () Sim () Não sei

Osteoporose: () Não () Sim () Não sei

Doença da tireoide: () Não () Sim () Não sei

Doença respiratória: () Não () Sim () Não sei

Labirintite: () Não () Sim () Não sei

Câncer: () Não () Sim – Local _____

Doença sexualmente transmissível: () Não () Sim () Não sei Qual?

Outras doenças: () Cardiopatia () Psicopatia () Infecção do trato urinário Qual?

IV. INFORMAÇÕES SOBRE HÁBITOS E ESTILO DE VIDA

24. Tabagismo: () Nunca fumou () Fumante atual – Quantos cig/dia?

() Ex-fumante, há quanto tempo? _____

OBS: Fumantes são pessoas que fizeram uso de mais de três cigarros por dia por mais de seis meses até o momento da pesquisa, e ex-fumantes são aqueles que não fumam mais, porém já fumaram em algum momento da vida por um período > seis meses.

25. Ingestão de bebida alcoólica? () Não () Sim Frequência por mês:
_____ vezes

26. Prática de exercícios físicos regularmente? () Não () Sim Se sim ,
Qual?

_____ Frequência por semana: _____ vezes

OBS: atividade física regular é caracterizada como três ou mais vezes por semana (30 minutos/vez)

Status menopausal STRAW:

27. Nesse momento você irá responder sobre os seus ciclos menstruais para que possamos identificar em qual fase reprodutiva você se encontra.

() Os seus ciclos menstruais ocorrem regularmente? (se sim, você pode estar na Pre menopausa, final da fase reprodutiva)

() Os ciclos menstruais tem atraso de mais de 7 dias a até menos de 60 dias de atraso? (Se sim, você encontra-se na perimenopausa inicial)

() Pelo os menos 2 ciclos estão alterados, com pelo menos um período de ausência de menstruação por mais de 60 dias? ((Se sim, você encontra-se na Perimenopausa tardia)

() ausência de menstruação por mais de 1 ano até 5 anos? ((Se sim, você encontra-se na Pós- menopausa inicial)

() Ausência de menstruação há mais de 5 anos? (Se sim, você encontra-se na Pós - menopausa tardia)

ANEXO A – Índice de Kupperman e Blatt (IMBK) – Avaliação da sintomatologia do climatério.

Para cada um desses 11 sintomas assinale o número que corresponde a intensidade dos sintomas que você apresentou (se leves, moderados ou intensos)

Sintomas	Leves	Moderados	Intensos
Ondas de Calor	4	8	12
Parestesias	2	4	6
Insônia	2	4	6
Vertigem	2	4	6
Nervosismo	2	4	6
Depressão	1	2	3
Fadiga	1	2	3
Artralgia/Mialgia	1	2	3
Cefaleia	1	2	3
Palpitação	1	2	3
Zumbido no Ouvido	1	2	3
TOTAL			

Legenda: intensidade leve ≤ 19 , intensidade moderada ≥ 20 e ≤ 35 e intensidade severa > 35

ANEXO B – Índice da Função Sexual Feminina

INSTRUÇÕES: Essas questões falam sobre seus sentimentos e respostas sexuais durante as últimas 4 semanas, por favor responda as seguintes questões tão honestas e claramente quanto possível. Suas respostas serão mantidas em total sigilo. Ao responder estas questões considere como seguintes definições: Atividade sexual– pode incluir carícias preliminares, masturbação e relações sexuais; Relação sexual– é definido como a penetração (entrada) do pênis na vagina; Estimulação sexual– inclui situações como carícias preliminares com um parceiro, autoestimulação (masturbação) ou fantasia sexual;

MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO.

Desejo ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter uma experiência sexual, sentir-se à vontade para iniciação sexual com um parceiro e pensar ou fantasiar como se você estivesse fazendo sexo.

1) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu desejo ou interesse sexual?

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

2) Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de desejo ou interesse sexual?

Muito alto

Alto

Moderado

Baixo

Muito baixo ou absolutamente nenhum

3) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) se sentiu sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

4) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de excitação sexual durante a atividade ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Muito alto

Alto

Moderado

Baixo

Muito baixo ou absolutamente nenhum

5) Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de segurança para ficar sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Segurança muito alta

Segurança alta

Segurança moderada

Segurança baixa

Segurança muito baixa ou sem segurança

6) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você ficou satisfeita com sua excitação sexual durante a atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

7) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você teve lubrificação vaginal (“ficou com a vagina molhada”) durante a atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

8) Nas últimas 4 semanas, como você avalia sua dificuldade em ter lubrificação vaginal (ficar com a vagina molhada) durante o ato sexual ou atividades sexuais?

Sem atividade sexual

Extremamente difícil ou impossível

Muito difícil

Difícil

Ligeiramente difícil

Nada difícil

9) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você manteve a lubrificação vaginal (“ficou com a vagina molhada”) até o final da atividade sexual ou do ato sexual?

Sem atividade sexual

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

10) Nas últimas 4 semanas, qual foi sua dificuldade em manter a lubrificação vaginal (“vagina molhada”) até o final da atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Extremamente difícil ou impossível

Muito difícil

Difícil

Ligeiramente difícil

Nada difícil

11) Nas últimas 4 semanas, quando teve estímulo sexual ou ato sexual, com que frequência (quantas vezes) você atingiu o orgasmo (“gozou”)?

Sem atividade sexual

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

12) Nas últimas 4 semanas, quando você teve estímulo sexual ou ato sexual, qual foi sua dificuldade em você atingir o orgasmo (“clímax/gozou”)?

Sem atividade sexual

Extremamente difícil ou impossível

Muito difícil

Difícil

Ligeiramente difícil

Nada difícil

13) Nas últimas 4 semanas, o quanto ficou satisfeita com sua capacidade de atingir o orgasmo (“gozar”) durante uma atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Muita satisfeita

Moderadamente satisfeita

Quase igualmente satisfeita e insatisfeita

Moderadamente insatisfeita

Muito insatisfeita

14) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com a proximidade emocional entre você e seu parceiro(a) durante atividade sexual ou ato sexual?

Sem atividade sexual

Muita satisfeita

Moderadamente satisfeita

Quase igualmente satisfeita e insatisfeita

Moderadamente insatisfeita

Muito insatisfeita

15) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com o relacionamento sexual entre você e seu parceiro(a) durante a atividade sexual?

- Muita satisfeita
- Moderadamente satisfeita
- Quase igualmente satisfeita e insatisfeita
- Moderadamente insatisfeita
- Muito insatisfeita

16) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com sua vida sexual de um modo geral?

- Muita satisfeita
- Moderadamente satisfeita
- Quase igualmente satisfeita e insatisfeita
- Moderadamente insatisfeita
- Muito insatisfeita

17) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu desconforto ou dor durante a penetração vaginal?

- Não tentei ter relação
- Quase sempre ou sempre
- A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)
- Algumas vezes (cerca de metade do tempo)
- Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

18) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu desconforto ou dor após a penetração vaginal?

Não tentei ter relação

Quase sempre ou sempre

A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)

Algumas vezes (cerca de metade do tempo)

Poucas vezes (menos da metade do tempo)

Quase nunca ou nunca

19) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria o seu grau de desconforto ou dor durante ou após a penetração vaginal?

Não tentei ter relação

Muito alto

Alto

Moderado

Baixo

Muito baixo ou absolutamente nenhum

Escores de avaliação do Female Sexual Function Index.

Domínio	Questões	Varição do escore	Fator de multiplicação	Escore mínimo	Escore máximo
Desejo	1, 2	1-5	0,6	1,2	6
Excitação	3, 4, 5, 6	0-5	0,3	0	6
Lubrificação	7, 8, 9, 10	0-5	0,3	0	6
Orgasmo	11, 12, 13	0-5	0,4	0	6
Satisfação	14, 15, 16	0 (ou 1)-5 *	0,4	0,8	6
Dor	17, 18, 19	0-5	0,4	0	6

* Questão 14 varia de 0,0 a 5,0. Questões 15 e 16 variam de 1,0 a 5,0.

Figura 02: Escore de avaliação do Female Sexual Function Index. **Fonte:** Pacagnella et al. (2008).

ANEXO C – QUALIDADE DE VIDA (UQOL) (auto aplicado)

Por gentileza, avalie o grau com que você concorda com as seguintes afirmações, conforme elas se aplicam a você no **último mês**. Circule sua resposta usando a tabela abaixo:

1	Muito falso	2	Falso	3	Moderadamente verdadeiro	4	Verdadeiro	5	Muito verdadeiro
---	-------------	---	-------	---	--------------------------	---	------------	---	------------------

1	Sou capaz de controlar coisas na minha vida que são importantes para mim.	1	2	3	4	5
2	Eu me sinto motivada pelo meu trabalho.	1	2	3	4	5
3	Acredito que meu trabalho traz benefícios para a sociedade.	1	2	3	4	5
4	Eu não estou satisfeita com minha vida sexual.	1	2	3	4	5
5	Eu estou satisfeita com minha vida amorosa.	1	2	3	4	5
6	Tenho recebido reconhecimento pessoal na minha comunidade ou no meu trabalho.	1	2	3	4	5
7	Estou infeliz com minha aparência (física e estética).	1	2	3	4	5
8	A minha dieta não está equilibrada nutricionalmente.	1	2	3	4	5
9	Tenho controle sobre meus hábitos alimentares.	1	2	3	4	5
10	Eu pratico atividade física três ou mais vezes na semana, rotineiramente.	1	2	3	4	5
11	Eu geralmente estou depressiva.	1	2	3	4	5
12	Eu tenho ansiedade frequentemente.	1	2	3	4	5
13	Sinto que a maioria das coisas que acontecem comigo estão fora do meu controle.	1	2	3	4	5
14	Estou satisfeita com a frequência de minhas relações sexuais.	1	2	3	4	5
15	Atualmente, eu sinto desconforto físico ou dor durante a relação sexual.	1	2	3	4	5
16	Acredito que não tenho controle sobre minha saúde física e corporal.	1	2	3	4	5
17	Tenho orgulho das minhas realizações profissionais	1	2	3	4	5
18	Considero minha vida estimulante.	1	2	3	4	5
19	Continuo a estabelecer novos objetivos pessoais para minha vida.	1	2	3	4	5
20	Tenho esperança de que coisas boas acontecerão na minha vida.	1	2	3	4	5
21	Eu me sinto fisicamente bem (saudável).	1	2	3	4	5
22	Eu me sinto em boa forma física.	1	2	3	4	5
23	Continuo a estabelecer novos objetivos profissionais para mim.	1	2	3	4	5

ANEXO D – OFÍCIO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO – CLÍNICAS CRENDENCIADAS PELO SUS – PARNAÍBA / PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO
LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA AVALIATIVA E TERAPÊUTICAS- LAFAT

OFÍCIO 36 /2020

À Secretária Municipal de Saúde de Parnaíba

Sr.(a): Rejane Maria Mendes Moreira

Ao tempo que lhe cumprimento, venho por meio deste solicitar que as participantes voluntárias na pesquisa intitulada: IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA SEXUALIDADE, que por ventura demonstrarem a necessidade de acompanhamento fisioterapêutico possam ser referenciadas para atendimento nas clínicas de fisioterapia credenciadas ao SUS no município de Parnaíba

Parnaíba, 19 de agosto de 2020

FT Guilherme Pertinni
Coord. do Projeto

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia
Coordenador do Projeto

Prof. Dr. Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia
Coordenador do Laboratório de Fisioterapia Avaliativa e terapêuticas- LAFAT

Zenira Martins Silva
Orientadora da pesquisa

Danielle Tavares do Nascimento

() Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação

Rejane Maria Mendes Moreira
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO E – OFÍCIO ACOMPANHAMENTO PSICOTERÁPICO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE -CES PARANÍBA / PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO
 LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA AVALIATIVA E TERAPÊUTICAS- LAFAT

OFÍCIO Nº 35 /2020

À Secretária Municipal de Saúde de Parnaíba

Sr.(a): Rejane Maria Mendes Moreira

Ao tempo que lhe cumprimento, venho por meio deste solicitar que as participantes voluntárias da pesquisa intitulada: IMPACTO DO CLIMATÉRIO NA SEXUALIDADE, que por ventura demonstrarem a necessidade de acompanhamento psicoterápico possam ser inseridas na lista de espera, para posterior atendimento no Centro de Especialidades em Saúde- CES do Município de Parnaíba

Parnaíba, 19 de agosto de 2020

 FT Guilherme Pertinni
 Rua 1000, 1000 - Parnaíba
 64200-000 - Parnaíba

 Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia
 Coordenador do Projeto

Prof. Dr. Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia
 Coordenador do Laboratório de Fisioterapia Avaliativa e terapêuticas- LAFAT

Zenira Martins Silva
 Orientadora da pesquisa

Danielle Tavares do Nascimento

Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação

 Rejane Maria Mendes Moreira
 Secretária Municipal de Saúde

¹ Discente do Curso Superior de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr.

² Docente do Curso Superior de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresso Venha

fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil